

Венгер Є. Г.

*кандидат економічних наук, асистент кафедри маркетингу,
інновацій та регіонального розвитку,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
<https://orcid.org/0000-0003-0350-1284>*

Ковбас Г. І.

*кандидат економічних наук, асистент кафедри маркетингу,
інновацій та регіонального розвитку,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
<https://orcid.org/0000-0001-8537-050X>*

Чугасвський Р. І.

*магістр з архітектури та містобудування
<https://orcid.org/0009-0004-4691-2301>*

ПОТЕНЦІАЛ СЕМАНТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА AI У СТВОРЕННІ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ

JEL Classification. F 22, O15

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено потенціал інтеграції семантичного маркетингу та технологій штучного інтелекту у контексті побудови персоналізованих маркетингових комунікацій. Обґрунтовано актуальність об'єднання гуманітарного підходу до аналізу смислів із можливостями алгоритмічної обробки даних, що забезпечується сучасними AI-інструментами. Показано, що в умовах інформаційного перенасичення та зростаючих очікувань споживачів стосовно індивідуалізованого досвіду, семантична релевантність маркетингових повідомлень стає визначальним чинником їх ефективності. При цьому штучний інтелект виступає не лише як технічний інструмент, а як концептуальна платформа для створення адаптивного контенту, здатного реагувати на поведінкові й когнітивні зміни в аудиторії.

Розкрито теоретичні основи семантичного маркетингу, зокрема його еволюцію, роль у створенні змістовно релевантних повідомлень та принципи контекстуального аналізу. Проведено характеристику основних AI-технологій, що застосовуються у маркетингових комунікаціях: обробка природної мови (NLP), машинне навчання (ML), рекомендаційні системи. Представлено порівняльну таблицю їх функцій, переваг і обмежень. Особливу увагу приділено алгоритміці взаємодії семантичного аналізу та штучного інтелекту в межах маркетингової стратегії, яка охоплює етапи збору, інтерпретації, генерації та зворотного аналізу даних. Показано, що така модель дозволяє формувати гіперперсоналізовані комунікації, адаптовані не лише до поведінки користувача, а й до його смислового профілю.

Проаналізовано переваги, ризики та обмеження поєднання семантики та AI. До переваг віднесено глибоку персоналізацію, підвищення релевантності, динамічну адаптацію контенту. Серед ризиків виокремлено загрозу надмірної стандартизації, етичні виклики гіперперсоналізації, залежність від алгоритмів. Обмеження пов'язані з нестабільністю семантичних моделей у динамічних середовищах, високими вимогами до якості даних та недостатньою інтерпретованістю AI-рішень. Зроблено висновок, що

ефективна інтеграція семантичного підходу та AI потребує стратегічної гнучкості, технологічної підготовленості та прозорих механізмів управління алгоритмами.

Ключові слова: семантичний маркетинг, штучний інтелект, персоналізація, маркетингові комунікації, гіперперсоналізація, обробка природної мови.

Abstract. The article explores the potential of integrating semantic marketing and artificial intelligence technologies in the context of developing personalized marketing communications. The relevance of combining a human-centered approach to meaning analysis with the algorithmic processing capabilities of modern AI tools is substantiated. It is demonstrated that in the conditions of information overload and growing consumer expectations for individualized experiences, the semantic relevance of marketing messages becomes a key determinant of their effectiveness. Artificial intelligence, in this regard, is not only a technical tool but also a conceptual platform for generating adaptive content capable of responding to both behavioral and cognitive changes in the audience.

The study outlines the theoretical foundations of semantic marketing, including its evolution, the role of meaningful messaging, and principles of contextual analysis. A detailed characterization of AI technologies applied in marketing communications is provided, such as natural language processing (NLP), machine learning (ML), and recommendation systems. A comparative table of their functions, advantages, and limitations is presented. Special attention is given to the algorithmic interaction between semantic analysis and AI within marketing strategy, encompassing data collection, interpretation, content generation, and feedback analysis. It is shown that such a model enables the development of hyper-personalized communications tailored not only to user behavior but also to their semantic profiles.

The study also analyzes the benefits, risks, and limitations of combining semantic and AI-based approaches. Benefits include deep personalization, increased relevance, and dynamic content adaptation. Risks involve over-standardization, ethical challenges of hyper-personalization, and dependency on algorithms. Limitations relate to the instability of semantic models in dynamic environments, high data quality requirements, and limited interpretability of AI-driven decisions. It is concluded that effective integration of semantic marketing and AI requires strategic flexibility, technological readiness, and transparent mechanisms for algorithmic management.

Keywords: semantic marketing, artificial intelligence, personalization, marketing communications, hyper-personalization, natural language processing.

Вступ

У сучасних умовах інформаційного перевантаження, зростання обсягів даних та динамізації споживацької поведінки, персоналізовані комунікації стали не лише трендом, а й необхідною умовою ефективності маркетингової взаємодії. Водночас реалізація персоналізації як стратегічного інструменту стикається з викликами змістовної релевантності, адаптивності до мінливих смислових контекстів та потребою у гнучких технологічних рішеннях. У цьому контексті зростає інтерес до потенціалу семантичного маркетингу – наприклад, що базується на аналізі значень, фреймів та когнітивних моделей, актуалізованих у комунікативному середовищі. Роботи Р. Бурча [1], А. Бурковска та А. Бурковская [2], а також А. Жобен [3] засвідчують, що саме семантичний підхід дозволяє глибше зрозуміти очікування споживачів та адаптувати маркетингові повідомлення до їхніх когнітивно-смислових структур.

Паралельно з цим спостерігається стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, які дедалі активніше інтегруються в маркетингову практику. Дослідження В. Мироненко [11], І. Зрибневої, Ю. Шевчук та І. Царук [9], а також О. Юрченко [10] демонструють можливості застосування AI у контексті автоматизованого аналізу споживацької поведінки, прогнозування реакцій та динамічного

формування контенту. Проте питання інтеграції семантичного підходу з AI залишаються фрагментарно дослідженими, що зумовлює потребу у комплексному осмисленні цієї взаємодії.

Метою даної статті є теоретичне обґрунтування та аналіз потенціалу поєднання семантичного маркетингу та штучного інтелекту для створення персоналізованих маркетингових комунікацій.

Результати

Семантичний маркетинг виник як відповідь на дедалі глибше проникнення мовної семіотики у сферу споживчих комунікацій. Початково цей напрям розглядався як маргінальне відгалуження лінгвістичного аналізу реклами, однак із розвитком цифрових технологій і переосмисленням природи споживацького досвіду цей підхід отримав нову актуальність. В основі семантичного маркетингу лежить ідея про те, що ефективне комунікування з цільовою аудиторією можливе лише за умови точного відображення її смислових орієнтирів та когнітивних моделей. Акцент змістився з простого донесення повідомлення до моделювання його значення в межах культурного й особистісного контексту [1].

У сучасному розумінні семантика в маркетингу не обмежується аналізом значень слів чи фраз вона охоплює цілісні нарративні структури, метафоричні конструкції, фрейми сприйняття та концепти, що закріплюються в уяві споживача. Створення змістовно релевантних повідомлень вимагає від маркетолога не лише розуміння цільової аудиторії, а й здатності «перекладати» характеристики бренду на мову значень, співзвучних з очікуваннями, цінностями й переживаннями аудиторії. Важливості набувають крім універсальних семіотичних структур (кольори, символи, архетипи) контекстуальні значення, притаманні конкретному культурному середовищу [2].

Контекстуальний аналіз у межах семантичного маркетингу передбачає дослідження формального змісту повідомлення, а також умов його сприйняття: час, місце, інформаційне середовище, попередній досвід взаємодії з брендом. У такий спосіб будуються багаторівневі комунікаційні стратегії, у яких кожен сегмент аудиторії отримує «своє» повідомлення не лише персоналізоване за змістом, а й релевантне з погляду смислових очікувань [3; 4].

Інтеграція штучного інтелекту в маркетингові стратегії трансформувала підходи до розуміння аудиторії та побудови комунікацій. Найбільш поширеними технологіями на нинішній час є обробка природної мови (NLP), машинне навчання (ML) та рекомендаційні системи, які забезпечують автоматизовану взаємодію з даними, прогнозування поведінки користувачів та динамічне налаштування маркетингових повідомлень. Зазначені інструменти швидко стали невід'ємною частиною гнучких маркетингових рішень, орієнтованих на дані [9; 10]. Узагальнення ключових сучасних AI-технологій у маркетингу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика ключових AI-технологій у маркетингу

Технологія	Функції	Переваги	Обмеження	Приклади застосування
NLP (Natural Language Processing)	Аналіз текстів, чат-боти, генерація контенту	Глибоке розуміння змісту, можливість емоційного аналізу	Складність інтерпретації сленгу, іронії	Обробка відгуків клієнтів, створення описів товарів
ML (Machine Learning)	Виявлення патернів, класифікація даних, прогнозування	Висока точність прогнозів, адаптивність моделей	Необхідність великої кількості даних для навчання	Сегментація аудиторії, прогноз відтоку клієнтів

Recommendation Systems	Генерація персональних пропозицій, динамічне оновлення контенту	Підвищення конверсії, покращення користувацького досвіду	Ризик «інформаційної бульбашки», складність масштабування	Онлайн-магазини, медіа-платформи, email-маркетинг
-------------------------------	---	--	---	---

Узагальнено авторами

AI також активно використовується для аналізу споживчої поведінки, що дозволяє значно підвищити точність стратегічних рішень. Завдяки обробці великих масивів даних у реальному часі, інтелектуальні системи здатні виявляти латентні закономірності у взаємодії користувачів з продуктом, прогнозувати майбутні дії споживачів і навіть виявляти причини змін у поведінкових патернах. Завдяки цьому відкриваються небачені раніше можливості для динамічної адаптації контенту, персоналізації пропозицій та точнішого розподілу рекламних бюджетів [11; 12].

Одним із найдинамічніших напрямів розвитку сучасного маркетингу є застосування штучного інтелекту для створення персоналізованого контенту. Технології AI дозволяють виходити за межі традиційного підходу до персоналізації, де зміни обмежувалися лише ім'ям користувача в листі чи географічною прив'язкою. Натомість сьогодні йдеться про глибоку контекстуалізацію повідомлень створення змісту, що відповідає поведінковому профілю, емоційній реакції, історії взаємодії з брендом і навіть індивідуальному стилю споживача [11].

На перетині NLP (обробки природної мови), аналізу тональності та кластеризації даних формуються унікальні текстові продукти, здатні «розмовляти» мовою цільової аудиторії. Наприклад, генеративні моделі GPT здатні не лише писати тексти за шаблоном, а й імітувати стиль бренду, дотримуючись при цьому вподобань конкретного користувача. Це відкриває нові можливості у сфері email-маркетингу, чат-ботів, лендингів і навіть динамічного відеоконтенту [13].

Візуальні генеративні інструменти, такі як DALL-E або Midjourney, також інтегруються у маркетингові платформи, дозволяючи адаптувати графічні елементи під культурні контексти та естетичні уподобання користувачів. Рекомендаційні системи, своєю чергою, забезпечують зв'язок між споживацьким досвідом і контентом, що пропонується щоразу точніше вгадуючи не лише потребу, а й момент, коли ця потреба актуалізується [9]. Особливу роль відіграє так звана гіперперсоналізація, коли контент змінюється не лише на основі профілю користувача, а й у реальному часі під впливом зовнішніх чинників: місцезнаходження, погоди, часу доби або активності в соціальних мережах. Усе це дозволяє не просто комунікувати з клієнтом, а буквально «вести діалог» на рівні індивідуального сприйняття і таким чином зміцнювати лояльність та підвищувати конверсію [12].

Інтеграція семантичного аналізу в алгоритми штучного інтелекту відкриває новий вимір у персоналізації маркетингових стратегій, дозволяючи переходити від базового таргетингу до створення інтелектуальних систем комунікації, здатних адаптувати повідомлення до глибинних смислових очікувань аудиторії. В основі цієї взаємодії поетапний алгоритм, що об'єднує лінгвістичну інтерпретацію контенту зі здатністю AI до навчання й прогнозування (рис. 1).

Перший етап алгоритму передбачає семантичне зчитування інформаційного середовища, у якому функціонує бренд. Застосовуються інструменти лінгвістичного аналізу, що дозволяють ідентифікувати ключові смислові поля, частотні словосполучення, фрейми та метафори, які переважають у комунікаціях цільової аудиторії. На цьому етапі актуалізуються методики NLP, які дозволяють виявити емоційну забарвленість, контекстні зв'язки між поняттями та ступінь релевантності повідомлень [1], [3].

Рис. 1. Алгоритм об'єднання лінгвістичної інтерпретації контенту зі здатністю AI до навчання й прогнозування

Сформовано авторами

На другому етапі AI-моделі використовують ці дані для кластеризації споживачів за смисловими профілями. Замість традиційної демографічної або поведінкової сегментації формується система семантичного портретування: кожен користувач ідентифікується не лише за діями, а й за «мовною поведінкою» стилем комунікації, улюбленими темами, реакцією на певні формулювання. З'являється можливість моделювати не просто те, що споживач зробить, а чому він це зробить [4].

Наступним кроком є генерація контенту, що враховує семантичну модель і використовує алгоритми AI для побудови адаптивних повідомлень як текстових, так і візуальних. Генеративні моделі, навчені на семантично класифікованих даних, здатні автоматично формулювати маркетингові повідомлення у стилі, що найбільш імовірно ініціює позитивну реакцію. Контент динамічно адаптується до змін у поведінці або інформаційному полі, що є характерною ознакою гіперперсоналізації [9], [13].

Завершальним етапом є **зворотний семантичний аналіз реакції користувачів**, який дозволяє системі самонавчатися. Відстежуючи, які повідомлення викликають найвищу залученість, AI коригує як формати комунікації, так і смислові акценти, що підвищує ефективність наступних ітерацій. Формується замкнене адаптивне коло: від збору семантичних даних до створення персоналізованого контенту і назад, до реінтерпретації нової поведінкової реальності.

У контексті зростання ролі даних та автоматизації комунікацій, синергія семантичного маркетингу та штучного інтелекту розглядається як перспективний напрям розвитку сучасних маркетингових стратегій. Водночас окреслене поєднання не позбавлене суперечностей: воно поєднує гуманітарний підхід до аналізу змісту з алгоритмічною обробкою масивів інформації, що створює як потужні можливості, так і низку практичних викликів. Структуроване розуміння переваг, ризиків та обмежень такого інтеграційного підходу представлено у Таблиці 2.

Поєднання семантичного маркетингу з алгоритмами штучного інтелекту надає унікальні можливості для побудови смислово релевантних і технологічно ефективних комунікацій. Однією з найсильніших переваг цього симбіозу є здатність AI не лише аналізувати поведінкові патерни, а й адаптувати контент до глибинних смислових очікувань користувача. Це створює передумови для так званого "маркетингу значень", у якому повідомлення не просто продає продукт, а резонує з внутрішніми цінностями аудиторії [2; 11].

Таблиця 2

Переваги, ризики та обмеження поєднання семантичного маркетингу та AI

Переваги	<ul style="list-style-type: none">• Глибша персоналізація на основі смислового аналізу• Автоматизація контенту без втрати змісту• Динамічна адаптація до змін у поведінці аудиторії• Скорочення часу на створення релевантних комунікацій• Виявлення латентних сегментів споживачів
Ризики	<ul style="list-style-type: none">• Перенавчання AI на упереджених або нерелевантних даних• Надмірна стандартизація комунікацій• Порушення етичних норм при гіперперсоналізації• Залежність від технологій при недостатньому людському контролі
Обмеження	<ul style="list-style-type: none">• Нестабільність семантичних моделей в динамічних середовищах• Складність інтеграції між лінгвістичними та технічними інструментами• Високі вимоги до якості вхідних даних• Недостатня інтерпретованість рішень AI для стратегічного менеджменту

Узагальнено авторами

Водночас надмірне покладання на алгоритми створює ризик втрати індивідуальності комунікацій. AI схильний оптимізувати під «усереднений успіх», уникаючи творчих відхилень, які нерідко й створюють емоційний зв'язок з аудиторією. Гіперперсоналізація, хоч і ефективна у короткостроковій перспективі, може викликати дискомфорт через відчуття «стеження» або вторгнення в особистий простір користувача [12].

Ключовим обмеженням залишається складність забезпечення узгодженості між глибоким лінгвістичним аналізом та технологічною структурою алгоритмів. AI-системи, зокрема генеративні моделі, часто функціонують як «чорні скриньки», що ускладнює їхню інтеграцію в стратегічні управлінські рішення, де потрібна інтерпретованість і чітка логіка [13]. Ефективність поєднання семантики та AI значною мірою залежить не стільки від технологічного рівня рішень, скільки від гнучкості маркетингової системи до інтерпретації та модифікації контенту у відповідь на зворотний зв'язок. Тобто мова йде не про заміну людини машиною, а про підвищення інтелектуального рівня самої маркетингової екосистеми.

Висновки

Результати проведеного дослідження дозволяють констатувати, що поєднання семантичного маркетингу та технологій штучного інтелекту створює концептуально нову парадигму персоналізованих комунікацій. Застосування методів семантичного аналізу у поєднанні з можливостями AI забезпечує якісно вищий рівень релевантності маркетингових повідомлень, що, у свою чергу, сприяє зростанню залученості споживачів і підвищенню ефективності маркетингових стратегій.

Основним результатом дослідження є виокремлення алгоритмічного механізму взаємодії між семантичними моделями та AI-інструментами в межах маркетингової практики. Така взаємодія дозволяє переходити від класичної сегментації до смислового портретування аудиторії, що відкриває можливості для реалізації гіперперсоналізованих комунікацій у динамічному цифровому середовищі.

Установлено, що впровадження AI-технологій (зокрема NLP, машинного навчання та рекомендаційних систем) сприяє не лише автоматизації процесів створення контенту, а й підвищенню здатності маркетингових систем адаптуватися до мінливих умов ринку. Водночас акцентовано на ключових ризиках зокрема, потенційному зміщенні акценту з індивідуалізації на алгоритмічну стандартизацію, етичних викликах гіперперсоналізації та труднощах інтеграції семантичного аналізу у непрозорі AI-моделі.

Отже, ефективне використання синергії семантики та штучного інтелекту потребує високого рівня стратегічної й технологічної готовності з боку компаній, а також подальших досліджень у напрямі інтерпретаційних механізмів, здатних забезпечити керованість і прозорість таких систем у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Burcea, R. G. (2014). The marketing discourse. A semantic perspective. *Linguistic and Philosophical Investigations*, (13), 606-617.
2. Burkovskaia, A., & Burkovska, A. (2025). Semantic approach to food marketing: the influence of sustainable development narratives on the Ukrainian market. <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21363/1/978-Article%20Text-1960-1-10-20250404.pdf>
3. Jobin, A. (2023). Valuating words: Semantic practices in web search advertising. *Social Media+ Society*, 9(3), 20563051231195549.
4. Cutrona, V., De Paoli, F., Košmerlj, A., Nikolov, N., Palmonari, M., Perales, F., & Roman, D. (2019). Semantically-enabled optimization of digital marketing campaigns. In *The Semantic Web—ISWC 2019: 18th International Semantic Web Conference, Auckland, New Zealand, October 26–30, 2019, Proceedings, Part II 18* (pp. 345-362). Springer International Publishing.
5. Семенда, О. В., & Корман, І. І. (2025). Аналіз показників соціальних мереж як основа наукових досліджень при створенні маркетингових стратегій. *Актуальні питання економічних наук*, (7). <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/download/204/216>
6. Цівак, В. (2023). Маркетингові стратегії у зовнішній рекламі: хитрощі маркетологів—огляд та аналіз основних. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*, 322(5), 112-116. <https://heraldes.khmnpu.edu.ua/index.php/heraldes/article/download/369/375>
7. Шевченко, Д. О. (2023). Переклад фінансової і маркетингової термінології й професійного жаргону (на матеріалі книги Мері Чайлдс «The Bond King»). https://slovfil.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/zbirnyk-materialiv-konfrentsii_ternopil_16.10.2023-roku.pdf#page=140
8. Яценко, О. (2025). Маркетинг в умовах інформаційного перевантаження: як брендам виділятися в епоху надлишку даних. *Економіка та суспільство*, (72). <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/5728/5671>
9. Зрибнєва, І. П., Шевчук, Ю. А., & Царук, І. М. (2025). Використання штучного інтелекту в персоналізації маркетингових комунікацій. *Актуальні питання економічних наук*, (9). <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/download/379/384>
10. Юрченко, О. А. (2025). Роль штучного інтелекту в розвитку електронних міжнародних маркетингових комунікацій. *Академічні візії*, (39). https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51230/1/O_Yurchenko_AV_2025_39_FEU.pdf
11. Мироненко, В. (2023). Використання штучного інтелекту в маркетингових комунікаціях: можливості та виклики. *Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи*, 16-17. https://www.researchgate.net/profile/Vladlena-Myronenko/publication/375146304_Vikoristanna_stucnogo_intelektu_v_marketingovih_komunikacijah_mozlivosti_ta_vikliki/links/65424eb5ff8d8f507ce1e16d/Vikoristanna-stucnogo-intelektu-v-marketingovih-komunikacijah-mozlivosti-ta-vikliki.pdf
12. Суружю, І. С., Леонова, С. В., & Таранський, І. П. (2024). Штучний інтелект у процесі трансформації інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно активних

- підприємств. *Актуальні питання економічних наук*, (5). <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/download/33/32>
13. Ліганенко, І. В., Боденчук, П. С., & Москалюк, В. І. (2024). Штучний інтелект в цифровому маркетингу. *Трансформаційна економіка*, (2 (07)), 33-38. <https://transformations.in.ua/index.php/journal/article/download/97/95>
 14. Стрій, Л. О., Кочевой, М. М., & Власова, Г. М. (2024). Вплив інтернет-технологій на маркетингові комунікації підприємств. *Економічний простір*, (191), 25-28. <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/download/1527/1471>
 15. Попко, О. В., & Філатов, В. В. (2024). Адаптивні моделі персоналізованого маркетингу електротехнічних компаній. https://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/45_2024/11.pdf